

Integrering av kunskap för att utveckla det ekosystembaserade jordbruket: enskilda gårdar och hela områden

LIFTs årliga nyhetsbrev nr 3

februari 2021

PROJEKTET SÅ HÄR LÅNGT

Mål: att identifiera och förstå hur socioekonomiska och politiska faktorer påverkar det ekologiska jordbrukets utveckling samt att utvärdera dess effektivitet och hållbarhet i olika system för jordbruksproduktion. Forskningen fokuserar på olika nivåer - från enskilda lantbruk till regioner.

Forskningskonsortium: 17 partners, 12 europeiska länder.

Varaktighet: 48 månader, från den 1 maj 2018 till den 30 april 2022.

LIFT-projektet är inne på sitt tredje år (maj 2020 - april 2021) med **pågående forskningsaktiviteter i alla sex vetenskapliga arbetspaket.**

År 2021 förväntar sig LIFT-projektet att leverera många analyser och slutsatser om övergång till ekologiskt jordbruk i hela EU, vilka omedelbart kommer att göras tillgängliga för allmänheten via [LIFT-webbplatsen](#).

De offentliga rapporterna LIFT arbetar för att slutföra och planerar att leverera nästa år omfattar följande delar: den slutgiltiga **LIFT-gårdstypologin** (leverans 1.4 ledd av GFC) och **drivkrafter för övergång till ekologiska tillvägagångssätt** (leverans 2.3 ledd av SRUC).

När det gäller jordbruksresultat inkluderar de förväntade publicerade resultaten av det aktuella arbetet följande: analys av **jordbruksteknisk-ekonomisk prestanda** kopplad till graden av ekologiska produktionsmetoder (leverans 3.1 ledd av BOKU), analys av **jordbrukares privata sociala prestanda** kopplat till graden av ekologiska produktionsmetoder (leveransbar 3,2 ledd av VetAgro Sup), **jordbrukets miljöprestanda** kopplat till graden av ekologiska produktionsmetoder (levereras 3,3 ledd av KU Leuven) och **sysselsättningseffekt** av ekologiskt jordbruk på gårdsnivå (levereras 3,4 ledd av UNIKENT).

När det gäller det ekologiska jordbrukets territoriella resultat arbetar LIFT för att leverera rapporter om: **rumsliga beroenden i mönster på lokal och regional nivå när det gäller övergång till ekologisk produktion** (leverans 4.1 ledd av UNIKENT), **socioekonomisk påverkan av ekologiskt jordbruk** på territoriell nivå (leverans 4,2 ledd av UNIKENT), **miljöpåverkan från ekologiskt jordbruk** på territoriell nivå (levereras 4.3 ledd av KU Leuven).

LIFT arbetar för att slutföra bedömningen av ekologiska jordbrukets **hållbarhet på gårds- och territoriell nivå** (leverans 5.1 ledda av BOKU och 5.2 ledda av UNIKENT), samt för att utvärdera effekterna av **politiken för övergång till ekologiska tillvägagångssätt** och på **prestanda och hållbarhet i ekologiskt jordbruk** (levereras 6.2 ledd av INRAE). Dessutom ska **innovativa offentliga och privata åtgärder för att uppmuntra övergång till ekologiska tillvägagångssätt** och förbättrad prestanda och hållbarhet för det ekologiska jordbruket presenteras (levereras 6.3 ledd av INRAE).

Projektet har fått stöd genom unionens forsknings- och innovationsprogram "Horisont 2020" inom ramen för bidragsöverenskommelse nummer 770747

www.lift-h2020.eu

LIFT levereras: [D1.2. Interaktion med intressenter om gårdstypologi.](#)

Denna leverans utgör den andra fasen i utvecklingen av **LIFT-jordbrukstypologi kopplad till ekologiska metoder**. Syftet var att samla åsikter från lokala intressenter i olika fallstudier, för att förstå det nuvarande läget för befintliga typologier och samla in deras rekommendationer för utvecklingen av LIFT-typologin som inleddes med en litteraturöversikt i LIFT-leverans D1.1. Den kvalitativa studien i leverans 1.2 som sammanfattas här genomfördes med hjälp av personliga intervjuer eller workshops med två eller tre intressenter. En mängd olika intressenter intervjuades utifrån ett kvalitativt frågeformulär. Tjugo intressenter från fem olika fallstudieområden deltog.

Fyra huvudteman behandlades under intervjuerna: 1) typologier som intressenter känner till, använder och designar; 2) Intressenternas åsikter om de metoder som bör övervägas för att fånga graden av ekologiskt jordbruk. 3) intressenternas intressen i ett användarvänligt verktyg för att koppla en gård till ett visst jordbrukssystem genom en specifik typologi av ekologiska metoder, och 4) intressenters åsikter om LIFT-typologin. Denna studie visar på nyckelelement som ska integreras i utvecklingen av LIFT-typologin och LIFT-typologiverktyget. Till exempel kände alla intressenter till (i sitt område) ett eller flera jordbrukssystem som föreslagits av LIFT-typologin, men indikerade också att det är svårt att använda denna typologi som den är, med tanke på de potentiella överlappningarna mellan olika system.

Alla intervjuade intressenter kände till ekologiskt jordbruk som ett ekologiskt tillvägagångssätt, även omen del trodde att det inte går tillräckligt långt eftersom det inte finns någon kontroll av extern insats och användning av fossil energi för ekologiska gårdar. Det fanns också liknande åsikter om ekologiska metoder oavsett om det handlade om växtodling eller animalieproduktion. Alla intressenter ansåg att det är svårt att differentiera gårdar efter deras ekologiska praxis eftersom det inte fanns några trösklar och ingen linjär utveckling, så de föreslog sammanfattande indikatorer baserat på användningen av kemiska produkter och fossil energi. För detta var de intresserade av ett förenklat typologiverktyg.

Rapporten har utarbetats av LIFT-partnerna: VetAgro Sup (Frankrike) - bly, INRAE (Frankrike), JRC (Italien), IAE-AR (Rumänien), SLU (Sverige), UNIBO (Italien).

STORSKALIG ENKÄTUNDERSÖKNING RIKTAD TILL LANTBRUKARE

LIFT har framgångsrikt genomfört den planerade storskaliga enkätundersökningen i utvalda europeiska länder. Totalt fanns **1 628 ifyllda frågeformulär** med följande geografiska fördelning: 94 i Österrike, 67 i England (Storbritannien), 229 i Frankrike, 51 i Tyskland, 108 i Grekland, 120 i Ungern, 33 i Irland, 100 i Italien, 100 i Polen, 52 i Rumänien, 113 i Skottland (Storbritannien) och 561 i Sverige.

Data för totalt 3429 variabler samlades in, inklusive de **grundläggande gårdskaraktäristik**or, sysselsättning och arbetsförhållanden. För **växtodling** frågades om om skadedjurs- och växtsjukdomshantering, gödsling och markhantering av grödarealer, utsäde, växtspridning, växtskifte och gräsmarkhantering. När det gäller **animalieproduktionen** omfattade de insamlade uppgifterna foderinformation för olika typer av djur, hantering av sjukdomar hos djur, var djuren finns samt hantering av gödsel och slam. Information om landskapskaraktäristik och livsmiljöer, skog på gårdarna och integrerat jordbruk, vattenförvaltning, precisionsteknik för bevattning, mekanisering, energihantering, drivkrafter för antagande av praxis och produktionsfaktorer samlades in.

Särskilt fokus lades på **tillämpade jordbruksmetoder**: jordbearbetning, plantering, gödning, skadedjursbekämpning och skörd. Anläggningstillgångar och investeringar utvärderades, samt detaljerade insatser för grödor och boskapsproduktion. Slutligen utvärderades jordbruksproduktion, subventioner, inkomst och kontrakt för jordbruksproduktion och framtida politik.

VETENSKAPLIGA PUBLIKATIONER

Candemir A., Duvaleix S., Latruffe L. (2021). [Agricultural cooperatives and farm sustainability – A literature review](#). *Journal of Economic Surveys*.

Litteraturöversikten syftar till att koppla de empiriska resultaten till den teoretiska förståelsen för kooperativ, särskilt när det gäller heterogenitet bland medlemmarnas. Det visas att kooperativ spelar en icke försumbar roll i jordbruksekonomiska hållbarhet och för övergången till miljövänliga metoder, vilket tyder på att både offentlig politik och privata initiativ i kooperativ kan komplettera varandra. Avvägningen mellan ekonomisk och miljömässig hållbarhet i kooperativ måste dock undersökas ytterligare.

Duvaleix S., Lassalas M., Latruffe L., Konstantidelli V., Tzouramani I. (2020). [Adopting environmentally friendly farming practices and the role of quality labels and producer organisations: A qualitative analysis based on two European case studies](#). *Sustainability*, **12(24)**, 10457.

Det undersöks hur kvalitetsmärkning och producentorganisationer påverkar jordbrukarnas användning av miljövänliga metoder. Det visas att flera av kvalitetsmärkningarna i de båda fallstudierna, för vilka jordbruket måste uppfylla en uppsättning regler, inte specifikt syftar till att förbättra miljöpåverkan. Det finns flera geografiska beteckningar inom den kretensiska olivoljesektorn, och i den franska grisbranschen fokuserar många kvalitetsmärkningar på andra metoder som är viktiga för samhället, nämligen att förbättra djurens välfärd.

Heinrichs J., Kuhn T., Pahmeyer C., Britz W. (2021). [Economic effects of plot sizes and farm-plot distances in organic and conventional farming systems: A farm-level analysis for Germany](#). *Agricultural Systems*, **187**.

Fältstorlek och avstånd till fält påverkar jordbruksproduktionens ekonomiska resultat. Deras ekonomiska effekter skiljer sig sannolikt mellan konventionella och ekologiska jordbrukssystem på grund av stora skillnader i produktionsprogrammen för grödor. Artikeln kvantifierar dessa effekter baserat på stora data om resursbehov för fältarbete, och sammanfattar med regressionsmodeller. Kombinerat med detaljerad fallstudieinformation som erhållits genom intervjuer, bedöms fältens storlek och avståndseffekter på gården för tre fallstudier som nyligen omvandlats till ekologiskt jordbruk.

Florian V., Rusu M., Rosu E., Chitea M., Bruma S., Pocol C. (2020). [Behavioural factors and ecological farming. Cases studies](#). *Scientific Papers Series: "Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development"*, **20(2/2020)**.

Huvudsyftet med uppsatsen är att identifiera och förstå hur rumänska jordbrukare förhåller sig till ekologiskt jordbruk när det gäller ekologiska metoder och ekologiska produkter. För att uppnå detta mål användes kvalitativa forskningsmetoder: hybridforummetod och djupintervjuer. Resultaten visar att i länet Cluj-Napoca väljer intressenter att bygga ett operativt socialt system (balanserad funktion för utbildning, produktion, forskning, distributionssystem inom flerdimensionella politiska program / projekt).

Florian V., Rosu E. (2020). [Ecological farming - rural realities, socio ecological arguments and comments. Cluj county case study](#). *Agricultural Economics and Rural Development*, **17(1)**.

Undersökningen av förhållandet mellan ekologi och sociologi, i en matris över hållbart jordbruk, ger möjliga och fullständiga svar på de problem som genereras av respekten för miljön och bygger en gynnsam miljömatris. Det tvärvetenskapliga perspektivet undersöker följande dimensioner i sociologiska termer: miljö-, ekonomiska och sociala processer inducerade av markanvändning eller förändringar av markanvändning, rumsliga interaktioner mellan processer och drivkrafter i antropogena landskap. De specifika trenderna inom ekologiskt jordbruk påverkas till stor del av beteendefaktorerna och av det kulturella och sociala kapitalet hos jordbrukare som deltar i denna typ av jordbruksverksamhet.

NYA VERKTYG FÖR KOMMUNIKATION OCH RESULTATSSPRIDNING

LIFT-projektet har lanserat två nya spridningsverktyg för att nå sina intressenter och ge fler möjligheter att kommunicera.

Den första är [LIFT-bloggen](#) som syftar till att dela viktiga forskningsidéer och tillhandahålla en ytterligare plattform för diskussion med intressenterna. När fler forskningsresultat produceras inom LIFT-projektet kommer de att diskuteras i blogginläggen, vilket underlättar förståelsen av viktiga forskningsantaganden och slutsatser.

Ett annat kommunikationsverktyg som lanserades för projektets ändamål är [LIFTs Instagram-konto](#), eftersom delning av grafisk information blir mer tilltalande för intressenter och LIFT producerar allt mer material som kan presenteras visuellt. Kolla in det!

INVOLVERING AV INTRESSETER

Under det **andra projektåret** har LIFT lyckats genomföra 23 workshops över sina fallstudieområden vilka levererar värdefull information om de undersökta frågorna både till projektpartners och till intressenterna. Interaktioner med intressenter har huvudsakligen genomförts ansikte mot ansikte, med endast tre workshops som var tvungna att genomföras i ett onlineformat på grund av utvecklingen av COVID-19-situationen våren 2020. Totalt deltog 288 intressenter i LIFT-workshops det andra året, med det största antalet deltagare från Grekland (53 personer) och 41 deltagare från både Frankrike och Tyskland, 28 personer kom från Polen, 25 från Sverige, 24 från Storbritannien, 17 från Österrike, 14 från Ungern, 13 från Belgien, 11 från både Italien och Irland och 10 från Rumänien.

Workshoparna för **det tredje året** pågår för närvarande. Viktiga teman som diskuteras är prestanda på gårdsnivå på fallstudienivå, hur flera förändringsdrivande faktorer samverkar för att bestämma hur hållbar utveckling i regionen levereras under olika scenarier för övergång till ekologiska metoder, den sociala effekten av ekologiska system i en region, rollen av kollektivt baserade politiska strategier för att uppmuntra övergång till ekologiskt jordbruk.

Ett annat verktyg som underlättar online-interaktioner och samarbete med intressenterna är LIFTs intressentplattform, som gör sig redo att lansera **Massive Online Open Course (MOOC)** för sina intressenter de närmaste månaderna. Målet med LIFT MOOC är att överföra kunskap om drivkrafter som underlättar utvecklingen av ekologiska tillvägagångssätt på gårdar och förbättring av prestanda och hållbarhet hos sådana gårdar.

RELATERADE PROJEKT

LIFT har skapat en webbsida för att möjliggöra sökningar av relaterade projekt, vilket kan vara till nytta för intressenter och deltagare i andra projekt för att hitta information om ekologiskt jordbruk och hållbarhet och resiliens hos jordbrukssystem. Denna information med länkar till andra projekt <https://www.lift-h2020.eu/links>.

- **LIFT 3rd Annual Meeting (online) on 15-16 March 2021**, samlar alla LIFT-partners till diskutera projektets framsteg och nästa mål.
- **[International Conference on Breeding and Seed Sector Innovations for Organic Food Systems \(online\) on 8-10 March 2021](#)** organiseras av [EUCARPIA](#) tillsammans med [LIVESEED](#), [BRESOV](#), [ECO-BREED](#), [FLPP](#) projekt och [ECO-PB](#).
- **[UNISECO Final Conference \(online\) on 18-19 March 2021](#)**, presenterar resultaten av UNISECO projekt (slutar april 2021) inklusive strategier för agroekologiska övergångar i en mängd olika fallstudier över hela Europa, territoriella konsekvenser av agroekologiska övergångar på EU-nivå och Agro-Ecological Knowledge Hub och viktiga rekommendationer för policy och praxis.
- **[Seminar "Economics, Institutions, Development and Rural Spaces" \(EIDER\)" by Research Unit Territoires \(online or onsite\) on 29 April 2021](#)** presenterar resultat från LIFTs intressent undersökning i Frankrike, när det gäller socioekonomisk betydelse för övergången till ekologiska produktionsmetoder. (av INRAE and VetAgro Sup).
- **[16th Congress of the European Association of Agricultural Economists \(onsite in Prague, Czech Republic or online\) on 20-23 July 2021](#)** syftar till att öka betydelsen av ämnet jordbruksekonomi och berör mångvetenskap, engagemang av stakeholders och nya forskningsmetoder.
- **[31st International Conference of Agricultural Economists \(online\) on 17-31 August 2021](#)** organiseras för att främja tillämpningen av jordbruksekonomi för att förbättra de ekonomiska och sociala förhållandena på landsbygden samt fördjupa kunskapen om jordbrukets ekonomiska organisation.
- **[20th Organic World Congress \(onsite in Rennes, France and online\) on 6-10 September 2021](#)** som syftar till att ta itu med frågor kring motståndskraft, samhällsomvandling, ekosystemregenerering, hälsa och livsmedelssuveränitet.

TA REDA PÅ MER OM LIFT-PROJEKTET!

För att hålla dig uppdaterad om de senaste nyheterna, forskningsresultat och planerade workshoppar för intressenter i ditt område eller för att prenumerera på informations- och nyhetsbrev om LIFT-projektet, besök gärna vår webbplats: www.lift-h2020.eu, följ våra konton på sociala medier eller kontakta med projektets företrädare via webbplatsen.

LIFT-projektet samordnas av:

Övriga partner:

Projektkoordinator:
Laure Latruffe
INRAE
Bordeaux, Frankrike

Kommunikationsansvarig:
Vitaliy Krupin
IRWIR PAN
Warszawa, Polen

Projektledare:
Floriana-Alina Pondichie
INRAE Transfert
Nantes, Frankrike